

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ ИСПОЛЗУЕМЫЕ В ТКАНЕХ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Муродова Севара Сайдуллаевна

Стажёр исследователь

Узакова Умида

Науч.рук доц PhD

Ташкенский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081411>

Аннотация; Традиционные орнаментальные мотивы используемые в тканях Каракалпакских народов.

В основу типологий элементов костюма положен принцип конструирования одежды ее покроем; этот признак признан определяющим при составлении обще региональной типологии традиционной одежды народов Средней Азии и Казахстана.

Конец XIX-начало XX в. для среднеазиатско-казахстанского региона время больших политических и социально-экономических перемен, косвенно отразившихся и на состоянии традиционной одежды. Это время включения Средней Азии и Казахстана в сферу влияния России, что создавало предпосылки для капиталистического развития, расширяло возможности торговых связей, увеличения торгового обмена. Приток фабричных тканей из России в этот период сказывался на ассортименте тканей, применявшихся для одежды, на цветовом решении костюма, на характере отделки и даже на покрое (в зависимости от ширины ткани менялась ширина стана наплечной одежды и т. д.).

Появление в регионе швейной машины, особенно в XX в., революционизировало изготовление одежды, шившейся прежде на руках, и способствовало распространению цветной художественной строчки в качестве отделки, в первую очередь на новых видах одежды камзолах и безрукавках. Кроме того, в этот период наблюдалось настоячивое проникновение в Казахстан и Среднюю Азию нового кроя одежды - «европейского». Все это к началу XX в. значительно изменило облик традиционного костюма народов региона по сравнению с прошлым. Таким образом, перемены в политическом и социально-экономическом положении страны отразились и на традиционном костюме, что воочию наблюдалось этнографами.

В формировании костюма народов региона большую роль играли сложные этнические процессы, протекавшие на его территории, оказывало влияние и общее развитие культуры.

Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана начала XX в., при индивидуальных особенностях её у каждого народа, имеет и много общих черт. И более всего объединяет её общий, сложившийся в давние времена способ кроя.

Черты общности в костюме народов Средней Азии и Казахстана выражались частично и в излюбленных и наиболее распространенных расцветках ткани. Например, у всех народов изучаемой территории были халаты из ткани в полоску (правда, цветовая гамма полосок у каждого народа была достаточно индивидуальна). Широко бытовали элементы костюма из белой ткани: у всех народов в составе традиционного костюма есть туникообразная мужская рубаха из белого домотканого материала; саван повсеместно здесь изготовлялся также из белой ткани. У ряда народов ритуальное

платье невесты, в котором она предстает на обряд мусульманского бракосочетания белое, а если с рисунком, то на белом фоне (у таджиков, узбеков). У группы народов сохранились старинные головные халатообразные накидки из белой ткани в прошлом домашнего изготовления, расшитые цветными нитками по всей поверхности (Каракалпакское *ак жегде*, туркменское *ак чырпы*. Общие черты в одежде народов Средней Азии и Казахстана обнаруживаются и в способах её украшения. К XX в. вышивка зигзаг на одежде была вытеснена другими типами вышивок, сохранившись лишь на мелких предметах быта (чойхалта, поясах и т.д.).

Другой распространенный и давний способ украшения одежды, сохраняющийся доныне -это нашивные металлические бляшки, обычно серебряные. В XX в. почти повсеместно стала употребляться художественная машинная строчка цветными, контрастными с фоном ткани, нитками.

Общие черты в costume народов Средней Азии и Казахстана определяются не только сходством элементов их этногенеза и общим направлением развития культуры, но и постоянным культурным обменом между ними на протяжении веков. Одним из примеров этого служит появление XVIII-XIX вв. у народов региона нательной одежды из крашеной в густо-синий цвет домотканины, что в какой-то мере связано с распространением в Средней Азии соответствующих красителей. Синий цвет оттеснил на время излюбленные цвета женских платьев у некоторых народов. Например, у каракалпаков в состав праздничного костюма входило синее платье, расшитое крестом цветным шелком, хотя любимыми тонами платьев молодых женщин там, как и у многих народов Средней Азии, были красные.

Сравнение их костюмов приводит к заключению, что принципиальных различий в облике и покрое костюма отдельных социальных прослоек населения в то время не было. Различия выражались в богатстве тканей, качестве отделки, количестве украшений и социальных регалиях. В начале XX в. у туркмен - сарыков в праздничном комплексе молодой женщины изредка встречалась старинная легкая типа халата одежда *кулече*. Шилась она из ярких шелковых тканей, сукна, бархата красного, зеленого, синего цветов, на подкладке; украшалась серебряными бляшками и, что особенно интересно, аппликацией (*гурама*) из цветной ткани. Небольшие серебряные бляшки нашивались в несколько рядов вокруг ворота, а аппликация в виде узких и широких полос, вырезанных зубчиками, располагалась по всем краям одежды. Так, на синем и зеленом *кулече* аппликации бывали из красного и черного шелка, бархата, сукна.

Мотивы орнамента геометрические. Но оба вида *жегде* имеют одну общую черту пятиугольную ластовицу разного размера. Некоторые старинные экземпляры *ак жегде* из белой домотканины сшиты со сравнительно узким станом и высокой ластовицей над раскошенными боковинами. Если такую одежду надеть в рукава, то она будет казаться сделанной в талию. Среди *кызыл жегде* из шелковой или полупелюшковой ткани красного цвета с узкой белой полоской был распространен вариант, когда раскошенная, очень широкая боковина под ластовицей собиралась в густые сборки приемом, называемым в наше время вафли

Рис: Ак жегде: Вышивка зигзагообразная линия

References:

1. Малахова С.А. Художественное оформление текстильных изделий –Москва Легпромбытиздат, 2002.-303 с.
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. –М: Легпромбытиздат, 2001.-264 с.
3. Сурнина Н.Ф и др. Автоматизация проектирования тканей. Текстильная промышленность. 2001 -№9 –60 с.